

РАЗВИТИЕ МЯГКИХ НАВЫКОВ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ БУДУЩЕГО УСПЕХА**Исмаилова Р.Б.***Ассоциированный профессор,
Алматинский Технологический Университет,
г Алматы***Мугиын М.Е.***Магистрант,
Алматинский Технологический Университет,
г Алматы***Родионов А.М.***Магистрант,
Алматинский Технологический Университет,
г Алматы***Мухит А.Ф.***Магистрант,
Алматинский Технологический Университет,
г Алматы***DEVELOPING SOFT SKILLS IN HIGHER EDUCATION: A CRUCIAL COMPONENT FOR FUTURE SUCCESS****Ismailova R.***assoc. prof. ATU,
Almaty Technological University,
Almaty city***Mugiyn M.***Masters student,
Almaty Technological University,
Almaty city***Rodionov A.***Masters student,
Almaty Technological University,
Almaty city***Muhit A.***Masters student,
Almaty Technological University,
Almaty city***Аннотация**

В современном быстро меняющемся глобализованном мире требования, предъявляемые к профессионалам, постоянно меняются. В то время как технические знания и специализированный опыт по-прежнему имеют решающее значение, важность "мягких навыков", таких как коммуникация, работа в команде, умение решать проблемы и эмоциональный интеллект, вышла на первый план в том, к чему стремятся работодатели. Эти навыки необходимы не только для того, чтобы ориентироваться в сложной рабочей среде, но и для содействия личностному росту и адаптации к переменам. Таким образом, роль высшего образования в развитии мягких навыков стала важнейшей областью внимания.

В этой статье рассматривается развитие мягких навыков в сфере высшего образования, рассмотрим методы, используемые для развития этих компетенций, проанализируем экспериментальные исследования и сделаем выводы об эффективности существующих практик. Мы также рассмотрим, как учебные заведения могут лучше интегрировать обучение мягким навыкам в свои учебные планы, чтобы подготовить студентов как к профессиональному успеху, так и к личной самореализации.

Abstract

In today's fast-paced, globalized world, the demands placed on professionals are constantly evolving. While technical knowledge and specialized expertise remain critical, the importance of "soft skills" – such as communication, teamwork, problem-solving, and emotional intelligence – has surged to the forefront of what employers seek. These skills are not only essential for navigating complex work environments but are also increasingly critical for fostering personal growth and adaptability in the face of change. Thus, the role of higher education in cultivating soft skills has become a crucial area of focus.

This paper will explore the development of soft skills in higher education, delving into the methods used to promote these competencies, examining experimental studies, and drawing conclusions on the effectiveness of current practices. We will also consider how institutions can better integrate soft skill training into their curricula to prepare students for both professional success and personal fulfillment.

Ключевые слова: гибкие навыки, командная работа, проектное обучение, ролевые игры, критическое мышление, навыки межличностного общения.

Keywords: soft skills, teamwork, project learning, role-playing, critical thinking, interpersonal communication skills.

Определение мягких навыков.

Мягкие навыки часто описываются как черты личности, которые позволяют людям эффективно и гармонично общаться с другими людьми. К ним относятся широкий спектр нетехнических способностей, таких как общение, командная работа, лидерство, адаптация, эмоциональный интеллект, критическое мышление, управление временем и разрешение конфликтов. В отличие от сложных навыков, которые являются количественными и легко преподаются в рамках традиционного классического обучения, мягкие навыки развиваются на основе практического обучения и взаимодействия в реальном мире.

В контексте высшего образования развитие этих навыков часто сопровождается академическим обучением. Тем не менее, многие эксперты считают, что учебные заведения должны целенаправленно включать мягкие навыки в свои учебные планы, чтобы студенты были полностью подготовлены к требованиям современных рабочих мест.

Важность исследовательской работы. В последние годы спрос на "мягкие" навыки резко вырос. Согласно отчету LinkedIn за 2019 год, 92% специалистов по найму и менеджеров по найму считают "мягкие" навыки более важными или важными, чем "жесткие" навыки при принятии решений о приеме на работу. Кроме того, в отчете Всемирного экономического форума "Будущее рабочих мест" говорится, что способность решать проблемы, критическое мышление, креативность и эмоциональный интеллект являются одними из основных навыков, необходимых для будущей рабочей силы. Акцент на мягких навыках частично связан с технологическим прогрессом и ростом автоматизации. Поскольку машины выполняют повседневные задачи, людей больше ценят за их способность критически мыслить, сотрудничать и вводить новшества – качества, которые машины не могут воспроизвести.

Экспериментальные подходы к развитию мягких навыков в высшем образовании: Несколько высших учебных заведений использовали экспериментальные подходы к развитию мягких навыков. Эти подходы варьируются от интеграции проектного обучения и сотрудничества со сверстниками до использования моделирования и ролевых игр. Ниже мы рассмотрим несколько ключевых исследований, в которых изучались различные стратегии повышения эффективности развития мягких навыков в академической среде.

Практика № 1: проектное обучение

В исследовании, проведенном в одном из европейских университетов, изучалось влияние проектного обучения на развитие мягких навыков студентов-инженеров. При таком подходе студенты работали в командах в течение семестра для решения конкретных инженерных задач. Каждая команда отвечала за управление своим проектом, который включал определение целей, распределение задач, стабильное общение и принятие окончательного решения.

Исследование показало, что студенты, участвовавшие в проектное обучение значительно улучшить свою командную работу, общение и навыки, решение проблем по сравнению с традиционными курсами, основанными на лекции. Мнения студентов также подчеркнули ценность совместной работы, так как это помогло им развить навыки взаимодействия и научиться ориентироваться в динамике группы.

Практика №2: ролевые игры и моделирование.

В другом эксперименте исследователи из университета США включили ролевые игры и уроки моделирования в рамках курса управления бизнесом. Студентам были предоставлены различные роли в смоделированных бизнес-сценариях, таких как управление командами, ведение переговоров по сделкам и управление конфликтами. Эти симуляторы предназначены для имитации реальных ситуаций, требующих мягких навыков.

Результаты показали, что учащиеся развили лидерские и коммуникативные навыки с помощью ролевых игр. В частности, студенты сообщили, что моделирование помогло им лучше понять важность эмпатии и эмоционального интеллекта в управлении командами и разрешении споров.

Опыт № 3: наставничество и обратная связь с коллегами.

В третьем эксперименте, проведенном в австралийском университете, изучалось использование наставничества и отзывов сверстников для развития мягких навыков у студентов старших курсов. В этой модели студенты объединились со сверстниками и приняли участие в структурированной программе наставничества, в которой они обменялись мнениями о своих способностях в общении, командной работе и критическом мышлении. Исследование показало, что наставничество со стороны сверстников значительно повышает самооценку учащихся и их навыки межличностного общения. Процесс предоставления и получения обратной связи побуждает студентов задуматься о своем поведении и определить области для улучшения.

Кроме того, студенты сообщили, что они более уверены в своей способности работать в команде и управлять другими людьми после участия в программе.

Проблемы и предложения.

Хотя эти эксперименты демонстрируют потенциал для развития мягких навыков с помощью различных образовательных мероприятий, все еще существуют важные проблемы, которые необходимо решить. Одним из основных препятствий является сложность оценки мягких навыков, поскольку они часто субъективны и зависят от контекста. В отличие от сложных навыков, которые можно измерить с помощью экзаменов или заданий, мягкие навыки абстрактны и требуют постоянного наблюдения и обратной связи. Другой вопрос — это традиционная ориентация высшего образования на академические достижения, которая часто оставляет мало места для практического обучения и развития навыков межличностного общения. Многие учебные заведения по-прежнему отдают предпочтение лекциям и стандартизированным тестам, что может не способствовать созданию интерактивной учебной среды, необходимой для развития мягких навыков.

Чтобы преодолеть эти трудности, высшие учебные заведения должны учитывать следующие рекомендации:

1. Интеграция программных навыков в учебные планы: программные навыки должны быть четко включены в цели курса и результаты обучения по предметам. Этого можно достичь с помощью проектного обучения, совместных задач и возможностей применения в конкретных ситуациях.

2. Используйте формирующие методы оценки: вместо того, чтобы полагаться только на окончательную оценку, учителя должны использовать формирующие методы, такие как обратная связь со сверстниками, дневники самовыражения и оценки, основанные на успеваемости, для оценки развития мягких навыков учащихся с течением времени.

3. Предоставьте возможности для практического обучения: стажировки, совместные программы и опыт обслуживания предоставляют студентам ценные возможности применить свои профессиональные навыки в профессиональной среде, а также получить обратную связь от руководителей и наставников.

4. Создание благоприятной учебной среды: в классе важно создать среду, в которой учащиеся могут чувствовать себя в безопасности, экспериментировать и применять коммуникативные навыки. Преподаватели должны поощрять открытое общение, активное слушание и сотрудничество между студентами.

Вывод. Поскольку требования к рабочей силе продолжают меняться, важность мягких навыков в высшем образовании трудно переоценить. Хотя многие университеты начинают экспериментировать с инновационными методами развития этих навыков, еще многое предстоит сделать с точки зрения интеграции, оценки и поддержки.

Экспериментальные исследования, рассмотренные в этой статье, показывают, что проектное обучение, моделирование и наставничество коллег являются эффективными инструментами для развития мягких навыков. Однако учебные заведения должны использовать более активный и структурированный подход к обучению мягким навыкам, чтобы высшее образование полностью подготовило студентов к будущим вызовам. Используя эмпирическое обучение, обеспечивая постоянную обратную связь и создавая благоприятную среду, университеты могут обучать студентов "мягким" навыкам, необходимым для достижения успеха в личной и профессиональной жизни.

Список литературы

1. Bastos, S. A. M. C., González-Santos, J., & Santamaría-Peláez, M. (2022). Soft Skills in Higher Education: A Study on Teacher Competences in Italy and Portugal. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(17).
2. Ibourk, A., & El Aynaoui, K. (2023). Career Trajectories of Higher Education Graduates: Impact of Soft Skills. *Economies*, 11(7).
3. Gürbüz, F. & Ayhan, M. (2016). The Importance of Soft Skills for University Students in the Field of International Relations: A Study on the Development of Soft Skills in Higher Education. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 232, 521-531.
4. Andrews, J., & Higson, H. (2018). Graduate employability, 'soft skills' versus 'hard' business knowledge: A European study. *Higher Education in Europe*, 33(4), 411-422.